

KICHIK BIZNES MUHITI VA UNING TUZILISHI**Abdullayeva Shaxnoza Esonovna**

tayanch doktorant, Farg‘ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8403719>

Annotasiya: *Mazkur tezisda kichik biznes sub'yektlari faoliyatini rivojlantirishda kichik biznes muhitining ahamiyati, tashqi va ichki muhit omillari tahlil etilgan, tarkibiy tuzilishi o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *kichik biznes, tashqi muhit, ichki muhit, SWOT tahlil .*

Annotation: *This thesis analyzes the importance of the small business environment, factors of the external and internal environment in the development of the activities of small business entities.*

Keywords: *small business, external environment, internal environment, SWOT analysis.*

Kichik biznes rivojlanishining o'ziga xosligini o'rganish uning iqtisodiy faoliyatini tizimlashtirish xususiyatlarini aniqlashga imkon beradigan ma'lum bir metodologiyadan foydalanishni o'z ichiga oladi va ushbu tizimlashtirish mexanizmlarining o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflaydi, ularni o'ziga xos madaniy, tarixiy va iqtisodiy munosabatlar bilan bog'laydi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati ma'lum bir muhit doirasida amalga oshiriladi, ya'ni tadbirkorlik faoliyatini samarali olib borish uchun ma'lum bir ishchi muhiti bo'lishi kerak. Bunday muhit ayrim hududlar miqyosida mujassamlanib, o'zida ishbilarmonlikni amalga oshirishni mujassamlantirgan. Umumiy holda tadbirkorlik muhiti asosan quyidagi to'rt omil: huquqiy, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillarning o'zaro bog'liqligi natijasida amalga oshiriladi. Kichik biznes muhiti ko'plab ob'yektlarni o'z ichiga oladi. Keng ma'noda, kichik biznesning ishbilarmonlik muhiti tashqi va ichki muhitning birikmasidir, boshqacha qilib aytganda, makro muhit va mikro muhit doirasida tadbirkorlik faoliyati amalga oshiriladi.

Kichik biznes sub'yektlari tashqi muhit bilan doimiy almashinuv holatida bo'lib, shu bilan omon qolish imkoniyatini ta'minlaydi, chunki tashqi muhit ishlab chiqarish salohiyatini shakllantirish va saqlash uchun zarur bo'lgan ishlab chiqarish resurslari manbai bo'lib xizmat qiladi. Tadbirkorlar tashqi muhit omillariga moslashadi, chunki ular nazorat qilib bo'lmaydigan va tadbirkorlik tuzilmalari tomonidan boshqarilmaydigan xususiyatga ega. Korxonadan tashqarida, tashqi muhitda sodir bo'layotgan voqealar ta'siri ostida tadbirkorlar ichki tashkiliy tuzilmani o'zgartirib, uni o'zgartirgan sharoitlarga moslashtirishlari kerak.

Tashqi muhit - bu korxonada faoliyatidan mustaqil ravishda yuzaga keladigan va unga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan barcha shartlar va omillar yig'indisidir. Kichik biznesning tashqi muhit omillari nafaqat rivojlanishga yordam beradi, balki bir vaqtning o'zida unga to'sqinlik ham qilishi mumkin. Ular quyidagicha tasniflanadi:

- Ijtimoiy omillar: aholining ta'lim va madaniy darajasi, jamiyatning ijtimoiy tabaqalanishi, axloqiy me'yorlar, ijtimoiy birlashmalar, ijtimoiy nazorat;
- Iqtisodiy omillar: bozorning ochiqlik darajasi, iqtisodiy vaziyat, inflyatsiya, monopol korporatsiyalar, moliya-kredit tashkilotlari;
- Huquqiy omillar: faoliyat qoidalarini belgilaydigan qonunlar, hujjatlar, qoidalar;
- Davlat-ma'muriy omillar: kichik biznes korxonalarini faoliyati uchun mas'ul bo'lgan organlarning tuzilishi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari va shakllari;
- Siyosiy omillar: mamlakatdagi siyosiy vaziyat, siyosiy barqarorlik darajasi, siyosiy kuchlar tomonidan qo'llab-quvvatlash.

Tadbirkorlik muvaffaqiyati nafaqat tashqi, balki korxonaning ichki muhitiga ham bog'liq bo'lib, bu tijorat korxonasi faoliyatining ichki shart-sharoitlari to'plamidir. Tashqi muhitdan farqli o'laroq, ichki muhit ko'proq sub'yektivdir, chunki u to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorning o'ziga, uning moddiy va intellektual resurslariga, psixologik fazilatlariga, tijorat faoliyatidagi tajribasiga bog'liq bo'ladi.

Ichki muhit - bu korxonada ichidagi umumiy muhitning bir qismi bo'lib, u korxonaning faoliyati va samaradorligiga doimiy va bevosita ta'sir ko'rsatadi. Korxonaning ichki muhiti korxonaning texnik va tashkiliy ish sharoitlarini belgilaydi va boshqaruv qarorlarining natijasi bo'lib hisoblanadi. Korxonaning ichki muhitini tahlil qilishdan asosiy maqsad uning faoliyatining zaif va kuchli tomonlarini aniqlashdir, chunki tashqi imkoniyatlardan foydalanish uchun korxonada ma'lum ichki salohiyatga ega bo'lishi kerak. Shu bilan birga, tashqi tahdid va xavfni kuchaytirishi mumkin bo'lgan zaif tomonlarni ham aniqlashimiz mumkin bo'ladi.

Kichik biznes korxonalarining ichki muhiti ularning asosiy quyi tizimlari orqali tahlil qilinadi:

- Kadrlar tizimi: rahbariyat va xodimlar o'rtasidagi aloqa sifati, xodimlar o'rtasidagi aloqa sifati; kadrlar tayyorlash va targ'ib qilish tizimining sifati, mehnatni baholash va rag'batlantirish; korporativ madaniyat va boshqalar.

- Tashkiliy tizim: tashkiliy tuzilma; normalar, qoidalar; bo'ysunish ierarxiyasi; vakolatlarni topshirish tizimi; funktsional majburiyatlarni taqsimlash.

- Ishlab chiqarish tizimi: umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar (ishlab chiqarish samaradorligi va strategik vazifalarni bajarish); funktsional ko'rsatkichlar (texnologiya, uskunalar, materiallar, energiya, mahsulotlar, ish usullari, boshqaruv uslubi, davlat siyosati, infratuzilma).

- Marketing tizimi: mahsulotni bozorga chiqarish va narxlash strategiyasi; savdo tizimini yaratish.

- Moliyaviy tizim: likvidlikni saqlash; rentabellikni ta'minlash; investitsiya imkoniyatlarini yaratish va boshqalar.

Shu bilan birga, kichik biznesning tashqi va ichki muhitini alohida tahlil qilish bilan bir qatorda, ikkala quyi tizimni birlashtiradigan va dolzarb hisoblangan SWOT tahlilni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. SWOT tahlil asosida korxonaning kuchli va zaif tomonlari o'rganiladi va natijada korxonaning kuchli tomonlarini saqlab qolish va iloji bo'lsa kuchaytirish, zaif tomonlarini esa bartaraf etish yoki tekislash imkoniyati yaratiladi.

Shunday qilib, tadbirkorlikning tashqi va ichki muhiti kichik biznes sub'yektlari faoliyatini tartibga soluvchi maxsus qonun normalari, buxgalteriya shakllari, pul va tovar aylanmasining ma'lum darajalari, xodimlar soni va boshqa elementlar va jarayonlar bilan ajralib turadi. Shu munosabat bilan, kichik biznes korxonalarini rivojlantirish uchun maqbul strategiyani tanlashda uning tashqi va ichki muhitini har tomonlama tahlil qilish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Горбенко Л.И. Анализ внутренней и внешней среды организации: компонентный подход //Л.И. Горбенко// Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». 2008 – № 7. – С. 47–49.
2. Rashidov R.A. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni rivojlanishining ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish. (PhD) diss. avtorеф. – Namangan: 2023. – Б.58;
3. Абдуллаева Ш.Э. Кичик бизнесни ривожлантириш омиллари // “Globallashev sharoitida tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. – Namangan, 2022. – 184-186 б.
4. Sadigjonovich, G. B., & Umaralievich, K. U. (2022). Socio-Philosophical Aspects of the Orientation of Young People to Entrepreneurial Activity. *Research Focus*, 1(4), 359-363.

5. Esonovna, A. S. (2023). MILLIY IQTISODIYOTDA OILAVIY BIZNESNING O‘RNI VA UNING XOTIN-QIZLAR BANDLIGINI TA’MINLASHDAGI AHAMIYATI. *Journal of new century innovations*, 23(3), 52-57.
6. Абдуллаева, Ш. Э. (2019). Современное состояние и перспективы развития банковской системы в Узбекистане. *Образование и наука в России и за рубежом*, (16), 180-182.
7. Абдуллаева, Ш. Э., & Жакбарова, З. С. (2020). РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 345-350).
8. Abdullaeva, S. E. (2021). The urgency of attracting investment to banks. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 435-440.
9. Абдуллаева, Ш. (2020). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 506-512).